

Protocolo de Avaliação Rápida para Lagos urbanos

Lígia Midori Konno Lopes

Júlia Cezare do Santo

Katia Valeria Marques Cardoso Prates

2025

SUMÁRIO

1. Introdução.....	2
2. Metodologia.....	4
2.1. Aspectos de análise.....	4
2.2. Análise das estruturas urbanas do entorno	5
2.3. Análise das margens	5
2.4. Análise do leito.....	6
2.5. Análise do espelho d'água.....	6
2.6. Pontuação	7
3. Ficha de campo.....	9
Protocolo de Avaliação Rápida para Lagos Urbanos.....	9
REFERÊNCIAS.....	12

1. Introdução

Com o crescente desenvolvimento das áreas urbanas, a construção de reservatórios tornou-se uma alternativa para atender o aumento da demanda de energia elétrica. Além dessa função, esses ambientes desempenham papéis múltiplos, como o abastecimento de água, a pesca e atividades recreativas (Machado; Baptista, 2016). No entanto, mesmo diante de sua importante função para o desenvolvimento humano, é imprescindível considerar os impactos socioambientais decorrentes de sua implementação, tais como, o crescimento populacional no entorno e a descaracterização da paisagem em razão da implantação de polos industriais e residenciais, fatores que podem comprometer a qualidade da água (Nobrega; Souza; Medeiros, 2019).

Em vista desses impactos, o monitoramento da qualidade da água tornou-se um fator indispensável para garantir a integridade dos corpos hídricos, sendo previsto em legislações nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Neste contexto, a análise das alterações na paisagem, aliada ao monitoramento contínuo dos efeitos causados pela implementação de um reservatório, em áreas urbanas ou não, é fundamental para a compreensão completa dessa estrutura e consequente preservação do meio ambiente (Braquinho; Vieira, 2020).

Com a finalidade de tornar o monitoramento ambiental de ecossistemas aquáticos mais ágil e frequente, foram desenvolvidos os Protocolos de Avaliação Rápida de rios (PARs). Esses protocolos têm como objetivo fornecer uma descrição geral e qualitativa dos atributos dos habitats, por meio de uma pontuação que varia entre “ótimo” e “ruim”. A avaliação é realizada predominantemente por observação visual com uso mínimo de medições (Callisto, 2002), permitindo determinar tanto o nível de impacto devido à ação antrópica, quanto o grau de conservação dos sistemas aquáticos. Por se tratar de uma técnica simplificada, os PARs possibilitam um monitoramento temporal mais abrangente das estruturas e do funcionamento de ecossistemas aquáticos, uma vez que utilizam parâmetros de fácil compreensão e não exigem um conhecimento técnico avançado para sua aplicação.

Portanto, o PAR é uma ferramenta acessível que pode ser aplicada tanto por especialistas ambientais quanto por estudantes ou voluntários não especializados, desde que previamente capacitados quanto ao método e aos elementos a serem analisados (Bersot; Menezes; Andrade, 2015). Contudo, em razão da diversidade de características

presentes nos sistemas aquáticos, é necessário adaptar a aplicação dos PARs à diferentes ambientes e corpos hídricos.

Diante dessa necessidade de adaptação, este protocolo tem como objetivo apresentar uma proposta de avaliação rápida para lagos urbanos, baseada principalmente no Protocolo de Avaliação Rápida de Rios Urbanos desenvolvido por Campos (2020). A metodologia proposta contempla a análise de quatro aspectos que compõem as estruturas de um lago urbano, sendo elas: estruturas urbanas no entorno, margens, leito e espelho d'água.

As estruturas urbanas no entorno dos lagos, como canalizações, pistas de caminhada, vias e edificações, alteram o regime hidrológico, aumentando a impermeabilização do solo, o escoamento superficial, assoreamento e carreamento de poluentes (Fritzen; Binda, 2011). Por isso, sua avaliação é fundamental para identificar pressões antrópicas que comprometem a qualidade ambiental.

As margens desempenham papel fundamental na estabilidade e proteção dos lagos, pois a vegetação reduz processos erosivos e atua como filtro para determinados poluentes que poderiam alcançar o corpo hídrico. A ausência dessa vegetação contribui para degradação do lago e para a perda de habitats, tornando indispensável sua análise nos protocolos de avaliação rápida (Callisto *et al.*, 2002).

O leito do lago refere-se à área de deposição de sedimentos e abriga grande parte da vida aquática, sendo essencial para a manutenção da biodiversidade. Ademais, exerce influência direta sobre a qualidade da água e sobre a dinâmica hidrológica do ecossistema, por meio da ciclagem de nutrientes, trocas de energia e equilíbrio ambiental.

Por fim, o espelho d'água contribui para a estética paisagística e para a valorização dos espaços urbanos, além de auxiliar na regulação microclimática, proporcionando conforto térmico e mitigando ilhas de calor (Probst *et al.*, 2022). Esse elemento também contribui para a biodiversidade local, servindo de habitat para peixes, aves e macrófitas, além de atuar na diluição de poluentes, e em alguns casos, no tratamento e reaproveitamento da água. Diante de sua importância para a qualidade ambiental e para o bem-estar da população, a análise do espelho d'água também é indispensável no protocolo de avaliação rápida.

2. Metodologia

2.1 Aspectos de análise

O protocolo proposto foi elaborado com base em critérios descritos nos estudos de Rodrigues e Castro (2008), Callisto (2002) e Campos (2020), os quais foram adaptados a partir da análise visual de diferentes lagos urbanos. Como resultado, foram definidos 20 critérios para lagos e reservatórios urbanos abordando os seguintes aspectos.

- a) Estruturas urbanas: este aspecto abrange três (3) critérios voltados à análise das estruturas presentes no entorno e na área do lago, considerando sua função para lazer e para o funcionamento de serviços públicos essenciais, como a rede de drenagem. Os critérios avaliados incluem estruturas de lazer, de drenagem e de hidráulica, além de interferências físicas na área do lago.
- b) Margens: devem ser observados as características de ambas as margens, direita e esquerda, considerando a estabilidade, a largura e a composição da vegetação ciliar, a ocupação urbana no entorno imediato, a presença de fauna, e potenciais fontes de poluição, totalizando seis (6) critérios. Neste caso, deverá ser considerado na soma total para classificar o grau de preservação do lago urbano, o valor da pontuação obtida dividido por 2. Esse método tem como objetivo equilibrar o sistema de pontuação geral.
- c) Leito: devem ser observados três (3) critérios, que indicam a presença de poluição pontual, a deposição de sedimentos e as condições do leito menor.
- d) Espelho d'água: neste aspecto são observados oito (8) critérios, incluindo a presença de características superficiais visíveis e/ou perceptíveis, como odor, cor ou turbidez, presença de graxas, óleos, espumas, resíduos sólidos (de origem antrópica e natural), flora e fauna aquática, e ainda, a análise das atividades antrópicas praticadas no sistema.

Ressalta-se que a avaliação desses critérios considera lagos e reservatórios que possuem o formato alongado de acordo com o fluxo do rio. Ademais, é recomendado que a sequência de observação seja conforme o sentido do principal rio formador desse sistema, visando a identificação de irregularidades no sentido longitudinal e a organização das informações armazenadas.

A escala de pontuação individual para cada critério possui 4 níveis de avaliação, variando de 0 a 10, classificados em bom (10), regular (6), ruim (3) e péssima (0), sendo que seus respectivos valores são contabilizados conforme a descrição das condições do lago.

Baseando-se em Campos (2020), as descrições de cada critério para a avaliação do grau de preservação foram definidas a partir das condições extremas que os ambientes aquáticos urbanos podem chegar, ou seja, qual a melhor e a pior situação possível em que o lago urbano pode se encontrar, e posteriormente, foram analisadas as possibilidades intermediárias.

2.2 Análise das estruturas urbanas do entorno

Na observação das estruturas urbanas considera-se toda construção antrópica no entorno direto do lago, como parques, bancos, pistas de caminhadas e tubulações de drenagem e hidráulicas. Neste estudo, a amostra de observação é a extensão completa do lago, devendo ser analisadas todas as estruturas antes de avaliar os critérios.

As estruturas de lazer impactam diretamente a saúde dos corpos hídricos devido a impermeabilização do solo e ao mal uso dos aparelhos instalados. Dessa forma, quando há a presença dessas estruturas a análise deve visar, principalmente, a área impermeabilizada, o espaço de uso e a distância do lago.

Já em relação às estruturas de drenagem, estas são consideradas em bom estado quando não há rachaduras, obstruções e alcançam o leito menor do lago, evitando o carreamento de sedimentos. Além disso, deve-se ter em mente as diferenças entre adutoras de água e esgoto, bueiros, dissipadores de energia e tubulações clandestinas. As estruturas de drenagem são de concreto e padronizadas, podendo estar ou não inclusas em um dissipador de energia.

As intervenções físicas no lago referem-se às estruturas permanentes nas margens ou no espelho da água, devendo ser contabilizado qualquer construção independente do material.

2.3 Análise das margens

A estabilidade das margens pode ser observada a partir da presença de contenções artificiais, como taludes e muretas, ou da composição natural das margens, por exemplo, se há árvores, arbustos, gramíneas ou solo exposto. Essa estabilidade deve evitar que ocorra a erosão.

Com a movimentação da água, mesmo que haja a erosão em um único ponto do lago, pode se tornar prejudicial para todo o corpo hídrico, de forma que devem ser consideradas quaisquer irregularidades em toda a área do lago, mesmo que pequena e/ou única.

Para a avaliação da vegetação ciliar, deve-se considerar sua principal função, a proteção dos corpos hídricos contra a entrada de sedimentos, o assoreamento e a erosão. Portanto, a vegetação deve ser densa e próxima à margem direta do lago, não devendo ser composta por gramíneas ou árvores muito espaçadas e/ou ornamentais.

A ocupação urbana no entorno trata-se de construções domiciliares, industriais ou viárias, excetuando-se estruturas de lazer ou hidráulicas, pois o impacto causado por essas infraestruturas é diferente em relação ao impacto na qualidade da água. Entretanto, nesta etapa deve-se observar a presença de tubulações clandestinas que podem indicar o descarte irregular de esgoto, normalmente caracterizada por tubulações de PVC.

A diversidade e abundância da fauna pode ser diferente para cada região, mas deve-se levar em consideração as aves urbanas e se ter em mente que a quantidade de espécimes será naturalmente menor do que as encontradas em ambientes naturais ou de conservação.

2.4 Análise do leito

A poluição pontual do leito se trata do que pode ser registrado no momento da análise do lago, como o despejo visível de esgoto ou outros materiais sólidos e líquidos, o escoamento causado por acidentes ou atividades temporárias, a presença de resíduos sólidos no fundo do lago, entre outros.

A deposição de sedimentos é observada principalmente pela formação de bancos total ou parcialmente visíveis, acima do espelho da água. Enquanto a condição do leito menor refere-se ao espaço natural de passagem da água do rio, sendo mais visível em épocas de estiagem.

2.5 Análise do espelho d'água

Neste aspecto devem ser observados todas as características da água e da superfície do lago. Além de óleos, graxas e espumas, que podem ser facilmente detectadas, a turbidez da água será avaliada com base na visibilidade das partículas suspensas na coluna d'água, não sendo necessário uma amostragem.

Os resíduos sólidos são divididos entre urbanos e naturais, devido à natureza do incidente, uma vez que não deveria haver resíduos urbanos no espelho d'água, enquanto os resíduos naturais devem apenas ser controlados.

A flora aquática é referente à macrófitas superficiais que se proliferam das margens ao centro do lago, impedindo a passagem de luz e, conseqüentemente, diminuindo a zona fótica e a qualidade da água do corpo hídrico, sendo também considerado um indicador de eutrofização do lago. Já a fauna aquática refere-se aos peixes visíveis, considerando também os sinais de presença, como a caça de aves ou bolhas de ar na água, e aos animais invasores, como os mexilhões que podem ser observados próximos às margens, acoplados em rochas ou construções.

As atividades antrópicas avaliadas serão aquelas praticadas exclusivamente dentro do lago, como atividades de caiaques, natação, jets skis e pedalinhas.

2.6 Pontuação

Ao final da análise, a pontuação de cada critério será somada em um total, classificando a condição do lago ou reservatório urbano entre bom a péssimo (Quadro 1). Essa pontuação não considera uma condição ótima para o corpo hídrico, devido ao inevitável impacto no meio ambiente advindo da implementação de um reservatório ou lago urbano, pois uma vez que haverá atividades antrópicas no entorno, o ambiente não poderá ser integralmente preservado.

Quadro 1: Grau de preservação baseado na pontuação total obtida para o sistema analisado.

Grau de preservação	Pontuação
Bom	160 – 200
Regular	100 – 159
Ruim	40 – 99
Péssimo	0 – 39

Fonte: Adaptado de Campos (2020).

A fim de auxiliar na tomada de ações efetivas para a conservação do corpo hídrico, é possível avaliar o grau de preservação de cada aspecto individualmente, localizando os impactos mais agravantes de forma precisa. Neste sentido, a soma da pontuação de cada aspecto também pode ser classificada em bom, regular, ruim e péssimo, conforme o Quadro 2.

Quadro 2: Grau de preservação de cada aspecto analisado.

Preservação	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Aspectos	Pontuação de cada aspecto			
Estruturas urbanas	24 - 30	15 - 23	6 - 14	0 - 5
Margens*	48 - 60	30 - 47	12 - 29	0 - 11
Leito	24 - 30	15 - 23	6 - 14	0 - 5
Espelho d'água	64 - 80	40 - 63	16 - 39	0 - 15

*Valor médio da pontuação obtida.

Fonte: Autoria Própria (2025).

3. Ficha de campo

Para facilitar a aplicação do protocolo, foi desenvolvido uma ficha de campo que deve ser preenchido durante a visita ao lago urbano. Nesta ficha também estão contidas as informações necessárias para a posterior análise por um responsável técnico, caso seja do interesse do aplicador. Informações como data, clima, tipo de ambiente e estação do ano são essenciais para avaliar se as condições encontradas nos lagos são esperadas e naturais ou se há a necessidade de uma tomada de ação imediata para remediar os impactos sofridos por esse corpo hídrico.

Protocolo de Avaliação Rápida para Lagos Urbanos

Nome do Lago:	
Município:	Estado:
Data:	Horário:
Clima: () Ensolarado () Chuvoso () Nublado () Parcialmente nublado	
Tipo de ambiente: () Lago natural () Represa	
Estação do ano:	Pontuação Total:
Responsável pela aplicação:	Grau de preservação:
Observação:	

	Critério	Condição das estruturas no entorno e pontuação			
		Boa (10 pontos)	Regular (6 pontos)	Ruim (3 pontos)	Péssimo (0 pontos)
Estruturas no entorno	Estruturas de lazer	Estruturas integradas, com no mínimo 15 metros de distância da água, com vegetação e piso permeável	Estruturas moderadamente próximas (entre 5 a 15 m), com alguma impermeabilização	Estruturas muito próximas à margem (menos que 5 m), com compactação ou impermeabilização do solo	Estruturas sobre a margem ou dentro do espelho d'água
		()	()	()	()
	Estruturas hidráulicas e de drenagem	Em bom estado, limpas, funcionais, sem obstruções ou danos	Leves obstruções por vegetação ou sedimento, mas ainda em funcionamento	Acúmulo de sedimento, rachaduras ou funcionamento parcial	Quebradas, entupidas, obstruídas, sem funcionamento
		()	()	()	()
	Intervenções físicas na área do lago	Lago natural, sem alterações artificiais	Pequenas contenções marginais ou estruturas pontuais	Presença de decks, aterros ou cercas	Concretagem extensa, barramentos ou impermeabilização total
		()	()	()	()
Pontuação das estruturas:					

	Critério	Condição das margens e pontuação				
		Boa (10 pontos)	Regular (6 pontos)	Ruim (3 pontos)	Péssimo (0 pontos)	
Margens	Estabilidade das margens	Margens naturais estáveis ou com contenção artificial em boas condições, sem rachaduras e sem erosão	Contenção artificial com pequenas falhas ou margens com erosão cicatrizada	Contenção artificial com rachaduras ou erosão ativa localizada	Contenção artificial disfuncional e erosão intensa	
	Direita	()	()	()	()	
	Esquerda	()	()	()	()	
	Largura da vegetação ciliar	Maior que 15 metros	10 - 15 metros	5 - 10 metros	Menor que 5 metros.	
	Direita	()	()	()	()	
	Esquerda	()	()	()	()	
	Composição da vegetação ciliar	Vegetação densa, contínua, com diferentes estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo), bem distribuída ao longo da margem	Vegetação presente em faixas descontínuas ou com predominância de apenas um estrato, mas ainda com alguma função protetiva.	Vegetação rala, com presença predominante de gramíneas ou cobertura descontínua, sem formar faixa ciliar efetiva.	Ausência de vegetação ciliar ou apenas cobertura de gramíneas rasteiras e capins ornamentais, sem função ecológica.	
	Direita	()	()	()	()	
	Esquerda	()	()	()	()	
	Ocupação urbana no entorno imediato	Ausência de construções ou áreas impermeabilizadas a menos de 15 metros da margem. Presença de solo natural ou permeável predominante	Construções ou áreas parcialmente impermeabilizadas entre 10 e 15 metros da margem, com presença de áreas permeáveis.	Construções ou pavimentos impermeáveis a menos de 10 metros da margem. Presença de solo exposto ou compactado.	Edificações e impermeabilização intensiva coladas à margem, sem vegetação ou solo natural visível.	
	Direita	()	()	()	()	
	Esquerda	()	()	()	()	
	Presença de fauna	Alta diversidade e quantidade	Baixa diversidade e alta quantidade	Baixa diversidade e quantidade	Ausência de animais ou presença de invasores	
	Direita	()	()	()	()	
	Esquerda	()	()	()	()	
	Fontes potenciais de poluição	Inexistentes	Contaminação isolada e pontual	Presença de acessos à água sem controle	Pontos evidentes de contaminação contínua	
	Direita	()	()	()	()	
	Esquerda	()	()	()	()	
	Pontuação das margens:		Considerado:			

	Critério	Condição do leito e pontuação			
		Boa (10 pontos)	Regular (6 pontos)	Ruim (3 pontos)	Péssimo (0 pontos)
Leito	Poluição pontual	Sem resíduos sólidos ou líquidos	Poucos resíduos sólidos ou lançamentos pontuais de resíduos líquidos	Resíduos sólidos frequentes ou pontos ativos de lançamento de esgoto	Muito resíduos sólidos ou lançamento visivelmente contínuo de esgoto
		()	()	()	()
	Deposição de sedimentos	Sem sedimentos visíveis	Pouca deposição, sem formação de bancos	Bancos ou barras parcialmente expostos	Bancos acima do nível da água
		()	()	()	()
	Condição do leito menor	A água preenche todo o leito menor e há uma quantidade mínima de substratos expostos	A água preenche parte do leito menor e a maioria dos substratos estão expostos	Pouca água no leito menor, mas sem acúmulos de água estática.	Pouquíssima água no leito menor, sendo a maioria de água parada em poços.
		()	()	()	()
Pontuação do leito:					

	Critério	Condição do espelho d'água e pontuação			
		Boa (10 pontos)	Regular (6 pontos)	Ruim (3 pontos)	Péssimo (0 pontos)
Espelho d'água	Odor na água	Não perceptível	Levemente perceptível	Perceptível	Muito forte
		()	()	()	()
	Óleos, graxas e espumas	Inexistente	Leve presença	Visíveis	Presença intensa
		()	()	()	()
	Cor ou turbidez da água	Transparente	Levemente turva	Turva	Colorida
		()	()	()	()
	Resíduos sólidos flutuantes (domésticos e urbanos)	Ausentes	Pouca quantidade	Presença significativa	Grande quantidade e de vários tipos
		()	()	()	()
	Resíduos orgânicos naturais	Ausentes ou dispersos	Pequenos acúmulos de folhas/galhos	Grande quantidade acumulada em algumas áreas	Acúmulo extenso cobrindo o espelho d'água
		()	()	()	()
	Flora aquática	Ausente ou controlada	Presença leve de macrófitas	Cobertura parcial com proliferação	Cobertura extensa e obstrutiva
		()	()	()	()
	Fauna aquática visível	Presença de peixes, aves aquáticas, insetos	Presença limitada de fauna	Presença rara ou esporádica	Ausência ou apenas fauna oportunista
		()	()	()	()
Atividade antrópica	Ausente	Atividades esportivas.	Pesca e atividades de lazer com estruturas permanentes.	Atividades com veículos automotores	
	()	()	()	()	
Pontuação do espelho d'água:					

REFERÊNCIAS

- BERSOT, M. R. O. B.; MENEZES, J. M.; ANDRADE, S. F. **Aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida de Rios (PAR) na bacia hidrográfica do rio Imbé - RJ.** Guarapuava: Ambiência, v.11 n.2 p. 277 - 294, 2015. Disponível em: <https://revistas.unicentro.br/index.php/ambiencia/article/view/3303/pdf>. Acesso em: 1 jul. 2025.
- BRAQUINHO, E. S.; VIEIRA, N. S. **A paisagem e a produção do espaço no entorno do lago de Furnas, Sul de Minas Gerais.** Geopauta, v. 4, n. 4, 2020. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/geo/article/view/6943/5387>. Acesso em: 12 ago. 2025.
- CALLISTO, M; et al. **Aplicação de um protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats em atividade de ensino e pesquisa (MG- RJ).** 2002. Acta Limnol. Bras.14(1): 91-98. Disponível em: <https://jbb.ibict.br/bitstream/1/708/1/Callisto%20et%20al..pdf>. Acesso em: 1 jul. 2025.
- CAMPOS, J. C. **Protocolo de avaliação rápida de rios urbanos como subsídio ao planejamento da paisagem: estudo de caso da bacia hidrográfica do rio Palmital na região metropolitana de Curitiba (PR).** 108 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-graduação em Geografia, Setor de Ciências da Terra, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2020. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/bitstream/handle/1884/67438/R%20-%20D%20-%20JANAINA%20CASSIA%20CAMPOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 2 jul. 2025.
- FRITZEN, M.; BINDA, A. L. **Alterações no ciclo hidrológico em áreas urbanas: cidade, hidrologia e impactos no ambiente.** Ateliê Geográfico, Goiânia, v. 5, n. 3, p. 239-254, dez. 2011. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/atelie/article/view/16703>. Acesso em: 19 ago. 2025.
- MACHADO, M. T. S.; BAPTISTA, G. M. M. **Sensoriamento remoto como ferramenta de monitoramento da qualidade da água do Lago Paranoá (DF).** Eng. Sanit. Ambient. 21 (2), 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-41522016141970>. Acesso em: 30 jul. 2025.
- NOBREGA, T. F.; SOUZA, R. F.; MEDEIROS, G. F. R. **Efeito da precipitação e ocupação do solo sobre a qualidade da água superficial de reservatório urbano no litoral do nordeste brasileiro.** Revista Gestão Ambiental e Sustentabilidade – GEAS, Florianópolis, v. 8, n. 2, p. 626-647, 2019. Disponível em: https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/gestao_ambiental/article/view/6393/4449. Acesso em: 12 ago. 2025.
- PROBST, N. *et al.* **Blue Green Systems for urban heat mitigation: mechanisms, effectiveness and research directions.** Blue-Green Systems 4 (2): 348–376, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.2166/bgs.2022.028>. Acesso em: 19 ago. 2025.
- RODRIGUES, A. S. L.; CASTRO, P. T. A. **Adaptation of a rapid assessment protocol for rivers on rocky meadows.** Acta Limnologica Brasiliensia, v. 20, n. 4, p. 291-303, 2008. Disponível em: <http://ablimno.org.br/acta/pdf/03_200409.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2025.